

TIBBIYOT TERMINOLOGIYASIDA LOTIN HARFLARINING TALAFFUZ

QOIDALARI

Xafizova Muharram Nematilloeyvna

Fundamental tibbiyot kafedrası

Olimov Mironshoh,

Davolash yo'nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14894976>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tibbiyot tili hisoblanmish zamonaviy lotin tili harflari bilan tanishib chiqiladi. Lotin tili unli va undosh harf va tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish qoidalari beriladi. Har bir tilni o'rganish o'sha tilning harflarini tanishdan, ya'ni alifboni o'rganishdan boshlanadi. Talabalar til fonetikasiga rioya qilgan holda to'g'ri talaffuz qilishni o'rganishlari uchun bu qoidalarni esda tutishlari kerak bo'ladi. Harflarni nafaqat to'g'ri o'qish, balki to'g'ri yoza olish ko'nikmasiga ega bo'lishi zarur hisoblanadi.

Kalit so'zlar: unli harf va tovush, undosh harf va tovush, talaffuz, lotin tili fonetikasi.

Tibbiyot OTMlarida 1-kurs talabalari "Lotin tili va tibbiy terminologiya" fanini o'rganishni boshlaydilar. Nima uchun bu fan o'qitiladi? O'lik til hisoblangan lotin tili nima uchun o'rganiladi? Bu bejizga emas, albatta, chunki tibbiy atama yoki terminlar lotin va yunon tillaridan olingan.

Har bir tilni o'rganish o'sha tilning harflarini tanishdan, ya'ni alifboni o'rganishdan boshlanadi. Talabalar til fonetikasiga rioya qilgan holda to'g'ri talaffuz qilishni o'rganishlari uchun bu qoidalarni esda tutishlari kerak bo'ladi.

Hozirgi lotin alifbosi 25 harfdan iborat. Quyida lotin alifbosi keltirilgan.

Harflarning yozilishi	Harflarning nomlanishi	Harflarning yozilishi	Harflarning nomlanishi
A a	a	N n	n
B b	b	O o	o
C c	ts yoki k	P p	p
D d	d	Q q	k
E e	e	R r	r
F f	f	S s	s / z
G g	g	T t	t

H h	h	U u	u
I i	i	V v	v
J j	yot	X x	ks
K k	k	Y y	ipsilon
L l	l	Z z	zet
M m	m		

Lotin tilida ismlar (Claudius, Ceasar), bu otlardan yasalgan sifatlar (Romanus), tibbiyotda asosan farmatsevtik terminlar: o'simlik nomlari (Rosa, Urtica, Amygdala), kimyoviy element nomlari (Hydrogenium, Oxygenium, Nitrogenium) va dori-darmon nomlari (Paracetamol, Analginum) va h. bosh harflarda yoziladi.

O'zbek guruhlarida lotin tili harflarini talaffuz qilish va yodlash qiyinchilik tug'dirmaydi, chunki ona tilimiz lotin yozuviga asoslangan va bu harflar o'zbek audotiryasi uchun tanish.

Lotin tilida 6 ta unli harf va tovushlar bo'lib, **a, e, o, i, u, y** unli harflardir. Shulardan **a, o, u** qattiq va **e, i, y** yumshoq unilardir. **b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, z** harflari esa undosh harf va tovushlar hisoblanadi. Unli harflar va ularning talaffuzlarini ko'rib chiqamiz: **A, a** unli harfi o'zbek tilidagi [a] unli tovushidek talaffuz qilinadi. Masalan: **amarus[amarus]**- achchiq, **albus[albus]**-oq, **abdomen[abdomen]**-qorin. **E, e** unli harfi [e] unli tovushidek talaffuz qilinadi: **pes [pes]** - oyoq, **elasticus [elastikus]**- qayishqoq, **derma[derma]**- teri. **I, i** unlisi [i] unli tovushidek talaffuz qilinadi: **internus [internus]**-ichki, **intestinum [intestinum]**- ichak. **O, o** unli harfi [o] unli tovushidek talaffuz qilinadi: **os** - suyak, **lobus [lobus]** - bo'lak, **oculus [okulus]** – ko'z. **U, u** unlisi [u] unli tovushidek talaffuz qilinadi: **uterus[uterus]** - bachadon, **ulcus [ulkus]** - yara, **urina [urina]** - siydik. **Y, y** unli harfi [i] unli tovushidek talaffuz qilinadi. Masalan: **symptoma [simptoma]** - belgi, alomat, **Amygdala [amigdala]** - bodom. Bu harf yunon tilidan o'zlashgan so'zlardagina uchraydi. **Y** unli harfining tibbiy atamalarda qo'llanilishini ko'rib chiqsak: **Y** unlisi old qo'shimchalarda, o'zak va yunon atamalarida uchrashi mumkin.

Buning uchun quyidagi old qo'shimcha, o'zak va qo'shimchalarni esda saqlash kifoya. Masalan: **oxy** - taxir, **Oxygenium** – kislorod, **oxydum**- oksid; **hyper** -yuqori, oshishi, **hypertonia** - qon bosimining ko'tarilishi; **hypo** -past, pasayishi, **hypotonia**- qon bosimining pasayishi; **glyc**-shirin, **Glycyrrhiza**- shirinmiya; **-yl** - modda, **amylum, Phenyl** –fenil, **Methyl-**metil, **Aethyl**-etil; **hydro**-suv, **Hydrogenium** – vodorod; **pyo** – yiring, **pyorrhoea** - yiring oqishi; **myo**-mushak; **myocardium**-yurak mushag qavati; **pyr** -issiqlik; **Antipyrinum** - haroratni tushiruvchi dori; **myc**- zamburug'; **Biomycinum**–biomitsin; **dys**-kasallik holati yoki a'zo

Fevral, 2025-Yil

faoliyatining buzilishi; **dysuria** - qovoqdan siydik chiqishining qiyinlashuvi; **syn, sym** – ulash, birikish; **symphysis** - qo'shilish; **poly**-ko'p; **polyvitamina** – polivitaminlar.

Ayrim undosh harflarning ikki xil talaffuz qilish xususiyatlari bor: **C c** harfi **e, i, y**-yumshoq unli harflari va **ae, oe** diftonglari oldida [**ts**] deb o'qiladi. Masalan: **cerebrum**[**tserebrum**]-bosh miya, **cito**[**tsito**]-tez, **caecum** [**tsekum**]-ko'richak, **centrum** [**tsentrum**]-markaz, **cytus** [**tsitus**]-hujayra. Boshqa holatlarda, ya'ni **a, o, u** – qattiq unlihar oldida, undoshlar oldida, so'z boshida va oxirida kelsa [**k**] deb o'qiladi: **caput** [**kaput**]-bosh, **costa**[**kosta**]-qovurg'a, **cranium** [**kranium**]-kalla, **Cuprum**[**kuprum**]-mis, **lac**[**lyak**]-sut, **medicus**[**medikus**]-shifokor va h. **H h** undosh harfi [**h**] kabi talaffuz qilinadi. Masalan: **herba** [**herba**]-o't, maysa, **homo** [**homo**]-odam, **hepar** [**hepar**]-jigar va h. **H h** harfi yunon tilidan o'zlashgan so'zlarda, diftong yoki "y"unlisidan oldin kelsa [**g**] deb o'qiladi: **haemo** [**gemo**], **hypotonia** [**gipotonia**], **hypertonia**[**gipertonia**] va b. **K k** harfi tibbiy lotin tilida kam qo'llaniladi; faqatgina yunon va arab tilidan kirib kelgan atamalarda uchraydi. Masalan: **Kalium**[**kaliyum**]-kaliy, **keratoma** [**keratoma**] keratitis [**keratitis**]. **L l** harfi yumshoq talaffuz qilinadi. Masalan: **ala** [**alya**]-qanot, **Latina** [**lyatina**]- lotin, **labium** [**lyabium**]- lab va h. **S s** harfi ikki unli yoki har qanday bir unli bilan va **m, n** undosh harflari oldida [**z**] dek, boshqa hollarda esa [**s**] deb o'qiladi. Masalan: **Rosa** [**roza**], **Vaselinum**[**vazelinium**], **neoplasma** [**neoplazma**], **mensis** [**menzis**]. Yunoncha so'zlarda esa **s** kabi talaffuz qilinadi: **philosophia** [**filosofia**] va b. **X x** harfi ikki unli o'rtasida kelsa [**gz**], qolgan hollarda [**ks**] deb oqiladi. Masalan: **apex** [**apeks**], **exitus** [**egzitus**], **lex** [**leks**], **radix** [**radiks**]. **Z z** harfi yunon va boshqa tillardan o'zlashtirilgan atamalarda [**z**] deb o'qiladi.

Masalan: **zona** [**zona**], **zygoma** [**zigoma**], **zonula** [**zonula**]. Lekin **Zincum** va **influenza** atamalaridagi "z" harfi [**ts**] kabi talaffuz etiladi.

Tibbiy terminologiyada lotin harflarini talaffuz qoidalariga rioya qilgan holda to'g'ri o'qish va yoza olish kasallik nomlarini, dorivor vositalarning nomlarini yozishda muhim ahamiyatga ega.

REFERENCES

1. Nematilloeyvna, X. M. (2024). TIBBIYOT TERMINOLOGIYASIDA MA'NODOSH SO'ZLARNING QO'LLANILISH ASPEKTLARI. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 6(2), 202-212.
2. Nematolloeyvna, X. M. (2024). LOTIN TILI VA TIBBIYOT TERMINOLOGIYASI MODULIDA OT, SIFAT, SON VA FE'L SO'Z TURKUMLARINING LUG'ATDA BERILISH SHAKLLARINI O'RGANISH. *SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES*, 3(4), 314-319.

Fevral, 2025-Yil

3. Nematilloeyvna, X. M. (2024). OTLARNING TURLANISHI LOTIN TILI OTLARINING ASOSIY ASPEKTI SIFATIDA. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 3(5), 244-250.
4. Nematilloeyvna, X. M. (2024). MURAKKAB ANATOMIK TERMINLARNI TARJIMA QILISHDAGI E'TIBORLI JIHATLAR. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 45(10), 60-67.
5. Nematilloeyvna, X. M. (2024). ANATOMIK TERMINOLOGIYA-TIBBIY TA'LIMNING AJRALMAS QISMIDIR. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 45(10), 68-74.
6. Nematilloeyvna, X. M. (2024). UCH ASOSIY TERMINOLOGIK LUG'ATLARNING TILI. *PEDAGOG*, 7(1), 184-187
7. Nematilloeyvna, X. M. (2024). LOTIN TILINI O'QITISHDA PEDAGOGIK VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI TADBIQ ETISH. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 45(10), 53-59.
8. Nematilloeyvna, X. M., & Salohiddinovna, X. Y. (2024). LOTIN TILI SIFATLARI VA DARAJALARI YASALISHINING MUHIM XUSUSIYATLARI. *TADQIQOTLAR. UZ*, 40(5), 208-215.
9. Nematilloeyvna, X. M., & Salohiddinovna, X. Y. (2024). LOTIN PREFIKSLARI ANATOMIK TERMINLAR YASALISHIDA ASOSIY KOMPONENT SIFATIDA. *TADQIQOTLAR. UZ*, 40(5), 216-223.
10. Nematilloeyvna, X. M., & Salohiddinovna, X. Y. (2024). LOTIN TILI VA TIBBIYOT TERMINOLOGIYASINI O'QITISHDA TALABALARDA MOTIVATSIYANI KUCHAYTIRISH YO'LLARI. *TADQIQOTLAR. UZ*, 40(5), 224-231.
11. Nematilloeyvna, X. M., & Salohiddinovna, X. Y. (2024). FARMATSEVTIKADA DORI PREPARATLARI NOMLARIDA MA'NOLI BO'LAKLARNING QO'LLANILISHI. *TADQIQOTLAR. UZ*, 40(5), 232-239.
12. Хафизова, М. Н., & Халимова, Ю. С. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТОТНЫХ ОТРЕЗКОВ В НАИМЕНОВАНИЯХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ФАРМАЦЕВТИКЕ. *Modern education and development*, 10(1), 310-321.
13. Хафизова, М. Н., & Халимова, Ю. С. (2024). МОТИВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛАТЫНИ И МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ. *Modern education and development*, 10(1), 299-309.

Fevral, 2025-Yil

14. Хафизова, М. Н. (2024). ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ. *Modern education and development*, 10(1), 288-298.
15. Nematilloevna, K. M., & Salokhiddinovna, K. Y. (2024). IMPORTANT FEATURES IN THE FORMATION OF DEGREE OF COMPARISON OF ADJECTIVES IN LATIN. *Modern education and development*, 10(1), 277-287.
16. Nematillaevna, K. M. (2024). ANATOMICAL TERMINOLOGY AS THE MAIN PART OF MEDICAL TERMINOLOGY. *Modern education and development*, 10(1), 266-276.
17. Khafizova, M. N. (2024). Latin Suffixes in Medical Terminology. *American Journal of Alternative Education*, 1(8), 96-101.
18. Nematilloevna, K. M. (2024). Nomen Adjectivum in Lingua Latina. *Miasto Przyszłości*, 54, 1027-1031.
19. Nematilloevna, X. M., & Saloxiddinovna, X. Y. (2024). TIBBIYOT FANLARIDA MOTIVATSIYON METODLAR. *Modern education and development*, 16(7), 31-42.
20. Nematillaevna, K. M., & Salokhiddinovna, K. Y. (2024). NUMERALS IN THE LATIN. *Modern education and development*, 16(7), 57-67.
21. Nematilloevna, X. M., & Saloxiddinovna, X. Y. (2024). TIBBIY TERMINOLOGIYADA TARJIMA MASALALARI. *Modern education and development*, 16(7), 43-56.
22. Nematilloevna, X. M., & Saloxiddinovna, X. Y. (2024). TURLI TIBBIY TERMINLARNING YASALISH USULLARI. *Modern education and development*, 16(7), 68-78.
23. Nematilloevna, X. M. (2024). FARMATSEVTIK TERMINOLOGIYADA MA'NOLI QISMLAR. *Modern education and development*, 16(9), 232-243.
24. Halimovna, M. M. (2020). The importance of a foreign language in higher education. *Вопросы науки и образования*, (8 (92)), 15-19.
25. Halimovna, M. M. (2020). LINGUISTIC BASIS OF TEACHING ORAL COMMUNICATION OF STUDENTS IN GERMAN LANGUAGE LESSONS. *BRIDGE TO SCIENCE: RESEARCH WORKS*, 65.
26. Halimovna, M. M. (2020). MODERN APPROACHES TO LEARNING A SECOND LANGUAGE. *Scientific reports of Bukhara State University*, 4(1), 182-185.
27. Khalimovna, M. M. (2021). The Role of Hadiths in Education and Upbringing. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE*, 2(10).

Fevral, 2025-Yil

28. Halimovna, M. M. (2021). The Role of Features of Linguocountrylearning in Teaching English. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 2(10), 64-68.
29. МАХМУРОВА, М. К. (2021, March). GRAMMATICAL CATEGORIES IN GERMAN AND UZBEK. In *E-Conference Globe* (pp. 118-123).
30. Махмурова, М. Х. (2021). МЕТАФОРALAR NUTQ SHAKLI SIFATIDA. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 4(1-1).
31. Makhmurova, M. H. (2024). Applications of the Latin Language in Speech. *American Journal of Alternative Education*, 1(8), 59-63.
32. Махмурова, М. Х. (2024). Теоретико-Литературное Развитие Учащихся При Изучении Басен. *Miasto Przyszłości*, 54, 1032-1035.
33. Makhmurova, M. (2021). ЎҚУВЧИ БИЛИШ ФАОЛИЯТИНИ ФАОЛЛАШТИРИШДА ИЖОДИЙ ГРАФИК МАСАЛАЛАРНИ Auto CAD ДАСТУРИ АСОСИДА ЕЧИШ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 3(3).
34. Halimovna, M. M. (2024). NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES FOR STUDYING LATIN LANGUAGE IN MEDICAL UNIVERSITIES. *Modern education and development*, 16(10), 260-270.
35. Halimovna, M. M., & Ulugbekovna, A. M. (2024). LOTIN TILIDA BO'G'INGA AJRATISH VA URG'U QO'YISH. *Modern education and development*, 16(10), 281-291.
36. Махмурова, М. Х. (2024). ПРОБЛЕМЫ ЛАТИНСКОГО ПРОИЗНОШЕНИИ В АЗИАТСКИХ СТРАНАХ. *Modern education and development*, 16(10), 271-280.
37. Махмурова, М. Х. (2024). ПРИМЕНЕНИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В РЕЧИ. *Modern education and development*, 16(10), 292-301.
38. Махмурова, М. Х. (2024). ВАЖНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ. *IMRAS*, 7(12), 111-118.
39. Karimova Go'zal Ikhtiyorovna. (2024). Crucial Approaches to Fairy Tales from History Up to Now. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(5), 186–190. Retrieved from <https://www.inovatus.es/index.php/ejine/article/view/3232>
40. Karimova Go'zal Ixtiyorovna. (2025). Concept: Ideal, Material, Dimensional, Concept as a Multidimensional Mental Formation. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 38, 41–46. Retrieved from <https://sjii.es/index.php/journal/article/view/173>
41. КАРИМОВА, Г. (2024). LINGUO-CULTURAL ASPECTS OF ENGLISH AND UZBEK FAIRY TALES. *News of the NUUZ*, 1(1.5), 107-109. <https://doi.org/10.69617/nuuz.v1i1.5.5257>

Fevral, 2025-Yil

42. Ихтияровна, К. Г. (2024). Концепция: Важность Обучения Пониманию И Эффективному Применению. *International Journal of Formal Education*, 3(10), 38–42. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/3575>
43. Bahodirov Bexruz, & Karimova Go'zal Ixtiyorovna. (2024). Career Development: Navigating Your Path to Professional Success. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 225–228. Retrieved from

MODERN SCIENCE
& RESEARCH